

La infracción de marca en la comercialización online desde la responsabilidad civil en Venezuela¹

*Emili Isabel Oliva González*²

*Aaron Vinicio Huerta Fernández*³

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la responsabilidad civil derivada de las infracciones de marca originada del razonamiento algorítmico de los motores de búsqueda operados por Inteligencia Artificial en la comercialización de productos con base a las leyes nacionales y el consumidor venezolano. La investigación es de tipo jurídica dogmática, la modalidad es explicativa, empleando el método analítico-sintético. Se utilizaron como fuente las leyes nacionales y extranjeras, así como criterios doctrinales y jurisprudenciales. Verificándose la existencia de infracciones de marca imputable al proveedor y responsable de la Inteligencia Artificial con la cual opera el motor de búsqueda y exoneraciones consecuentes, de igual forma la desaparición gradual del consumidor medio.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, comercio electrónico, marca, motor de búsqueda, responsabilidad civil.

Trademark infringement in online marketing from the point of view of civil liability in Venezuela

Abstract

The purpose of this research work was to analyze the civil liability derived from trademark infringements originated from the algorithmic reasoning of search engines operated by Artificial Intelligence in the commercialization of products based on the national laws and the Venezuelan consumer. The research is of a dogmatic legal type, the modality is explanatory, using the analytical-synthetic method. National and foreign laws were used as a source, as well as doctrinal and jurisprudential criteria. Verifying the existence of trademark infringements attributable to the supplier and responsible for the Artificial Intelligence with which the search engine operates and consequent exonerations, as well as the gradual disappearance of the average consumer.

Keywords: Artificial Intelligence, e-commerce, brand, search engine, civil liability.

Recibido: 18-01-2023 Aceptado: 08-08-2023

¹Artículo derivado del Trabajo Especial de Grado titulado "falta".

² Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: emiliolivagon16@gmail.com

³ Abogado. Universidad Rafael Urdaneta (VE); Máster Universitario en Derecho de Daños. Universitat de Girona (ES). Maracaibo-Venezuela. Correo electrónico: aaronvhuertaf@gmail.com.